

УДК343.131

Махлай Богдана Віталіївна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Bohdana V. Makhlai –
3^d year student
of the faculty of Advocacy
Yaroslav Mudryi Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Дотримання засади розумних строків у кримінальному провадженні як аспект права на справедливий судовий розгляд

Стаття присвячена аналізу змісту такої засади кримінального провадження як розумні строки. Розглядаються основні критерії визначення розумності строків. Аналізується питання дотримання засади розумних строків у кримінальному судочинстві крізь призму практики ЄСПЛ.

Ключові слова: засади кримінального провадження, розумні строки, критерії розумності строків, складність кримінального провадження.

Статья посвящена анализу содержания такого принципа уголовного производства как разумные сроки. Рассматриваются основные критерии определения разумности сроков. Анализируется соблюдение принципа разумных сроков в уголовном судопроизводстве сквозь призму практики ЕСПЧ.

Ключевые слова: принципы уголовного производства, разумные сроки, критерии разумности сроков, сложность уголовного производства.

B. V. Makhlai Adherence to the Principle of Reasonable Time in Criminal Proceedings as an Aspect of the Right to a Fair Trial

The article is devoted to the analysis of the content of such a principle of criminal proceedings as reasonable terms. The main criteria for determining the reasonableness of the terms are considered. The issue of observance of the principle of reasonable time in criminal proceedings is analyzed through the prism of the case law of the European Court of Human Rights.

The principle of reasonableness of time limits in criminal proceedings occupies a prominent place among the list of principles, as it is an aspect of a person's right to a fair trial, provided for in Art. 6 ECHR. The peculiarity of this principle is that it is a novelty in the legislation, which was enshrined in the new Criminal Procedure Code in 2012. Article 28 of the CPC provides a definition of "reasonable time", but it is formal and there are currently problems with its uniform enforcement.

To ensure an effective mechanism for compliance with the reasonableness of deadlines in the current CPC of Ukraine prescribes such criteria as: 1) the complexity of criminal proceedings; 2) behavior of participants in criminal proceedings; 3) the manner in which the investigator, prosecutor and court exercise their powers. The European Court of Human Rights singles out a fourth criterion - the importance of the case to the applicant.

This article will analyze the content of these criteria and the practice of the ECtHR regarding the violation by national authorities of the reasonableness of the terms of criminal proceedings.

Possible ways to equal application of criminal procedural terms will also be suggested.

Among them, amendments to the criminal law with clearly defined rules on the duration of criminal proceedings as a whole or its individual procedural actions, which in general will ensure the right of a person to a fair trial.

Also, many countries already have adequate remedies for complaints of unreasonable length of proceedings within the meaning of Article 6 of the ECHR. Thus, in order to bring domestic law in line with the requirements of the Convention, Italy has a law passed on 24 March 2001, which introduces a legal remedy for resolving disputes concerning the "reasonable" length of proceedings at the national level.

This way of solving the problem of unequal law enforcement can be introduced in Ukraine as well.

Keywords: *principles of criminal proceedings, reasonable terms, criteria of reasonableness of terms, complexity of criminal proceedings.*

Постановка проблеми. Засада розумних строків у кримінальному провадженні займає чільне місце серед переліку засад, оскільки є аспектом права особи на справедливий судовий розгляд, передбаченого у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ). Особливістю цієї засади є те, що вона є новелою у законодавстві, яка була закріплена у Кримінальному процесуальному кодексі 2012 р. (далі – КПК). У статті 28 КПК надано визначення поняттю «розумні строки», однак воно є досить загальним і абстрактним, що, вочевидь, обумовлює появу проблем щодо його однакового розуміння та правозастосування. Тому це дослідження буде спрямоване на аналіз змісту цієї засади, виокремлення критеріїв визначення розумних строків у кримінальному провадженні як на рівні національного законодавства, так і в контексті міжнародних стандартів, узагальнення практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суду) у аспекті розуміння розумних строків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невирішені раніше проблеми. Деякі суттєві аспекти дослідження окремих проблем застосування строків у кримінальному судочинстві аналізувалися у працях Ю.П. Аленіна, С.О. Голунського, М.О. Громова, І.М. Гуткіна, А.Я. Дубинського, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, В.Т. Маляренка, Н.В. Неледві, Л.В. Омельчука, І.В. Чурикової, Л.В. Юрченко, та інших. Однак окремі з цих досліджень були присвячені засадам кримінального провадження ще за дії КПК 1960р., до того ж існує перманентна потреба у проведенні досліджень з метою пошуку уніфікованого підходу до визначення розумних строків у кримінальному процесі на ґрунті аналізу актуальної практики ЄСПЛ, що буде важливим кроком до забезпечення особи права на справедливий судовий розгляд у контексті ст. 6 ЄКПЛ.

Метою статті є висвітлення питання щодо реалізації засади розумних строків у кримінальному процесі з урахуванням прикладів вітчизняного правозастосування та практики ЄСПЛ як наднаціонального гаранта забезпечення прав особи.

Виклад основного матеріалу. Поняття розумних строків сформульовано у ст. 28 КПК, яка поряд із загальною вимогою щодо необхідності виконання будь-яких процесуальних дій та прийняття усіх процесуальних рішень в розумні строки, конкретизує зміст вказаної категорії – «строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень».

Аналізуючи наведене положення кримінального процесуального законодавства, можна дійти висновку, що розумність строків – поняття оціночне та абстрактне, адже залежить від багатьох чинників. Об'єктивно необхідні строки визначають посадові особи (дознавач, слідчий, прокурор, суд) залежно від конкретної ситуації, що відразу вказує на те, що цей процес має суб'єктивний характер, і, як наслідок, призводить до неодноманітного правозастосування.

Багато країн вже мають відповідні засоби правового захисту щодо скарг осіб на нерозумну тривалість судового розгляду в сенсі визначення цього терміну статтею 6 ЄКПЛ. Так, з метою приведення внутрішнього законодавства у відповідність до вимог Конвенції в Італії діє закон, ухвалений 24 березня 2001 року, який запроваджує правовий засіб вирішення спору щодо «розумної» тривалості судового розгляду на національному рівні. На виконання рішень ЄСПЛ відповідні закони також прийняті в Хорватії, Словацькій Республіці тощо [10].

Для забезпечення дієвого механізму дотримання розумності строків, поряд із гарантіями щодо можливості оскарження поведінки учасників, закріпленими у ст. 308, у вітчизняному КПК прописано *de jure* також такі критерії, як: 1) складність кримінального провадження; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Поряд із цим у КПК зазначений механізм оскарження недотримання розумних строків, що передбачає можливість підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого оскаржити до прокурора вищого рівня

недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування [1]. Зміст зазначених критеріїв деталізовано у постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 р. за № 11[4].

De facto складність кримінального провадження можна визначити за кількістю проведення слідчих (розшукових) дій (наприклад, призначення та проведення експертиз), кількістю підозрюваних, учасників процесу та епізодів кримінального провадження тощо [2, с.1165].

Видається доцільним погодитися з думкою В. Богунова стосовно того, що складність процесу згідно з напрацьованими правовими позиціями ЄСПЛ може бути зумовлена як фактичними обставинами справи, так і різними правовими аспектами, пов'язаними зі справою опосередковано. Досить велике значення суд надає характеру фактичних даних, що підлягають установленню, кількості учасників процесу (обвинувачених, свідків), зокрема вступу в процес нових осіб, долученню до справи інших справ, міжнародному характеру процесу. ЄСПЛ може взяти до уваги і юридичну складність провадження, зумовлену, наприклад, необхідністю застосування нормативно-правового акта, який нещодавно набув чинності [3, с.4]. Остання теза особлива актуальна для сучасного стану вітчизняного кримінального процесуального законодавства, що характеризується внесенням постійних змін до нього, які не завжди є системними та послідовними. А вказане, вочевидь, суттєво ускладнює процес застосування окремих положень КПК.

Доцільно також підкреслити, що не будь-яка поведінка учасників, наприклад потерпілого, повинна розглядатися як причина надмірної тривалості розгляду справи – йдеться, зокрема, про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, заявлення клопотань, оскарження процесуальних рішень тощо. Принципове значення має розмежування зловживання процесуальними правами учасниками та законного використання ними процесуальних

засобів, передбачених законодавством, для здійснення захисту своїх прав та інтересів.

У контексті цього, на жаль, можна вказати на таке негативне явище, як випадки, коли обвинувачений чи захисник навмисно затягують строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відстрочуючи тим самим закінчення досудового слідства. Зокрема, виходячи з нормативного змісту ч. 10 ст. 290 КПК, сторонам кримінального провадження надається достатній (але не конкретний) час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Але у цій же нормі передбачено механізм обмеження цього строку – так, у разі зволікання з ознайомленням з матеріалами, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами. У такому разі має бути враховано обсяг, складність матеріалів та умов доступу до них. Сплив установленого слідчим суддею строку є подією, відповідно до якої констатується, що сторона кримінального провадження реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Стосовно врахування впливу можливого зловживання процесуальними правами самими учасниками на тривалість провадження, слід зазначити, що відповідно до практики, яка склалася у процесі розгляду справ ЄСПЛ, суб'єкт, який стверджує про необґрунтовано довгий розгляд справи національними судами, повинен надати докази того, що він особисто не вчиняв дій, спрямованих на затягування процесу. Тож, коли заявник неодноразово заявляє клопотання про перенесення, відкладення чи зупинення судового розгляду або принаймні не заперечує проти численних подібних клопотань опонента, це буде кваліфіковано як обґрунтування для виправдання надтривалого розгляду.

Разом із тим не завжди активна поведінка заявника у національному провадженні, яка де-факто призводить до затримки у розгляді справи, кваліфікується ЄСПЛ як зловживання. У низці своїх рішень Суд наголосив на важливій ідеї: заявник не може бути звинувачений у використанні засобів, передбачених для захисту національним законодавством. Так, у справі «Саф'яннікова проти України» ЄСПЛ не погодився з аргументами Уряду стосовно того, що з вини самої заявниці відбувалося

зтягування справи через її численні оскарження судових рішень. «Немає жодних підстав докоряти заявниці за те, що вона оскаржувала несприятливі для себе рішення, особливо зважаючи на той факт, що три з чотирьох поданих скарг були зрештою задоволені» [9, п. 24].

Тлумачення змісту такого критерію розумності строків, як спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень, вимагає врахування характеру дій органів, які ведуть кримінальне провадження, а саме: своєчасність призначення кримінального провадження до розгляду; проведення судового розгляду у призначений строк; тривалі строки виготовлення мотивованого судового рішення та інше.

Коментуючи положення п. 3 ч. 3 ст. 28 КПК, В.Д. Басай зазначає, що у ньому не конкретизовано використаний термін «спосіб здійснення повноважень». З огляду на це запропоновано використовувати для розуміння змісту цього критерію не спосіб здійснення повноважень, а ставлення осіб, які здійснюють кримінальне провадження, до належного виконання своїх обов'язків [5, с.193].

Обраний вітчизняним законодавцем підхід щодо виокремлення трьох критеріїв розумності строків не повністю відтворює правові позиції ЄСПЛ щодо цього аспекту. Зокрема, Суд, поряд з такими критеріями, як складність справи; поведінка заявника та поведінка судових та інших державних органів, виділяє ще й четвертий – характер процесу та його значення для заявника (важливість процесу для заявника). Видається, що вказаний підхід є більш виваженим та доцільним, а отже має бути врахований, на наш погляд, і на рівні українського кримінального процесуального законодавства.

Розкриваючи зміст цього четвертого критерію, слід брати до уваги важливість предмета розгляду та ступінь ризику для заявника, наприклад, якщо йдеться про справи, що потребують оперативного прийняття рішення; справи, що пов'язані зі станом здоров'я заявника тощо.

На продовження дослідження варто також зупинитися на окремих проблемах, пов'язаних із прикладним розумінням нормативного змісту критеріїв розумності строків, та питання

забезпечення єдності правозастосовної практики у цьому ракурсі.

Для прикладу звернімося до рішення, ухваленого ЄСПЛ 15 липня 2010 р. у справі «Буряга проти України», за яким провадження (враховуючи усі три інстанції) тривало понад п'ять років і сім місяців. Показовим є те, що Суд, хоча і визнав, що з огляду на кількість підсудних та висунутих обвинувачень справа, яка розглядається, є досить складною, однак з огляду на низку випадків відкладення судового розгляду та повернення справи на дорозслідування для виправлення процесуальних помилок, дійшов висновку про те, що тривалість цього провадження була надмірною і вийшла за межі розумного строку [6]. Аналогічна ситуація простежується і у рішенні ЄСПЛ від 12 березня 2006 р. у справі «Вергельський проти України», де Суд, з урахуванням усіх обставин справи, складності провадження, численних повернень справи на додаткове розслідування, все одно виніс рішення про те, що тривалість кримінального провадження була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» [7].

Слід мати на увазі, що важливими для встановлення факту дотримання розумних строків є не лише загальна тривалість провадження, а й виправданість часових витрат на здійснення кожної окремої процедури. Звернення до змісту рішення, ухваленого 20 травня 2010 р. у справі «Лопатін і Медведський проти України», засвідчує, що провадження тривало три роки, чотири місяці і дванадцять днів та охоплювало розгляд справи у судах двох інстанцій. При цьому Суд, констатує, що загальна тривалість судового провадження може вважатися виправданою з огляду на складність справи, зазначив, що в цьому випадку мав місце період бездіяльності тривалістю більше року, коли справа перебувала на розгляді в суді першої інстанції. Він вказав на те, що Уряд не зміг документально обґрунтувати свої доводи стосовно того, що ця затримка виникла з вини заявника і його адвоката, та зважаючи на те, що факт такого тривалого періоду бездіяльності за обставин, коли необхідна була особлива ретельність у зв'язку з перебуванням заявників під вартою, визнав порушення п. 1 ст. 6 Конвенції [8].

Варто також зазначити, що на законодавчому рівні немає чітко визначеної

загальної тривалості кримінального провадження, яка б вважалася розумним строком, на відміну від чітко встановлених в законі строків досудового розслідування. У цьому контексті слід звернути увагу нап. 1 постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» зазначено, що відповідно до практики ЄСПЛ, визначаючи межі перебігу розумних строків, слід виходити з такого: «У кримінальному провадженні враховується як період досудового розслідування, так і період судового розгляду і апеляційного провадження. При цьому перебіг строків у кримінальному провадженні починається з часу, коли особі повідомлено про підозру, або з моменту затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, а закінчується у момент, коли вирок набрав законної сили або кримінальне провадження закрито в цілому чи щодо конкретної особи» [4].

Отже, враховуючи відсутність обмеження строків під час судового провадження, саме на суд покладається особлива роль у забезпеченні дотримання розумних строків учасниками судового розгляду. Таким чином, суд має активно та співмірно реагувати на порушення з боку інших суб'єктів, при цьому забезпечуючи розумний баланс між реалізацією ними своїх процесуальних прав і гарантуванням ефективного, швидкого вирішення справи по суті. Серед можливих варіантів вирішення окреслених проблем також можна вказати на встановлення конкретних меж тривалості кримінального провадження загалом, або ж закріплення конкретного строку проведення процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень під час судового провадження.

Висновки. Проаналізувавши норми щодо розумності строків, можна дійти висновку, що закон розраховує на високу моральність і

порядність суб'єктів кримінального провадження. Це стосується як органів, що здійснюють провадження, так і осіб, які беруть у ньому участь. Сам термін «розумні строки» передбачає, що абстрактні проміжки часу розслідування і судового розгляду справи ніби «наділяються» людською якістю – розумом, тим самим органічно пов'язуючи конкретного суб'єкта процесу, його безпосередні, а не законні інтереси, з урахуванням конкретних обставин справи, зі змістом й оцінкою вказаних строків. З огляду на це, процесуальний строк», сам по собі, формально встановлений законом, ніколи не буде «розумним» – він набуває цієї якості лише за умови забезпечення балансу законних публічних і особистих інтересів в умовах конкретного кримінального процесуального провадження в демократичній і правовій державі .

Проведений аналіз положень КПК та практики ЄСПЛ дає підстави вказати на те, що ст. 28 КПК, яка закріплює розумність строків як засаду кримінального провадження, не повністю відповідає за критеріями сформульованому у правових позиціях Суду підходу, адже не містить четвертого критерію – важливості процесу для особи.

Перспективними видаються подальші дослідження, розробка та впровадження механізмів реального забезпечення розумності строків у кримінальному провадженні.

Викликає певні сумніви правова визначеність окремих положень КПК щодо розумності строків, особливо під час судового провадження. З огляду на це запропоновано, як варіант, встановлення конкретних меж тривалості кримінального провадження у справі, або ж закріплення конкретного строку проведення окремих процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень, що, дозволить забезпечити дотримання прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 №4651 – VI. *Відомості Верховної ради України*. 2013. №910. Ст.88.

2. Чурікова І.В. Щодо засад розумності строків у кримінальному процесі. *Форум права*. 2013. Вип. 1. С. 1163 – 1167. URL:<http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13hivukp.pdf>.
3. Богунов В. Процессуальное ускорение. *Закон і бізнес*. 2012. Вип. 4 (1043). С. 1, 4.
4. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення: постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14>.
5. Басай В. Д. Розумність строків як загальна засада кримінального провадження України: нормативний зміст і судова практика. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2013. Вип. 1. С. 192– 197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2013_1_21.
6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Буряга проти України» від 15 липня 2010 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_869.
7. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вергельський проти України» від 12.03.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_460#Text.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Лопатін і Медведський проти України» від 20 травня 2010 року . URL:[file:///C:/Users/megab/Downloads/CASE%20OF%20LOPATIN%20AND%20MEDVEDSKIY%20v.%20UKRAINE%20%20\[Ukrainian%20Translation\]%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf](file:///C:/Users/megab/Downloads/CASE%20OF%20LOPATIN%20AND%20MEDVEDSKIY%20v.%20UKRAINE%20%20[Ukrainian%20Translation]%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf).
9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Саф'яннікова проти України» від 26 липня 2007 року. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_28.

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 №4651 – Vi. *Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy*. 2013. №910. St.88.
2. Churikova I.V. Shchodo zasad rozumnosti strokiv u kryminalnomu protsesi. *Forum prava*. 2013. Vyp. 1. S. 1163 – 1167. URL:<http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13hivukp.pdf>.
3. Bohunov V. Protssesualnoe uskorennye. *Zakon i biznes*. 2012. Vyp. 4 (1043). S. 1, 4.
4. Pro deiaki pytannia dotrymanna rozumnykh strokiv rozghliadu sudamy tsyvilnykh, kryminalnykh sprav i sprav pro administratyvni pravoporushennia: postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 17 zhovtnia 2014 roku № 11. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14>.
5. Basai V. D. Rozumnist strokiv yak zahalna zasada kryminalnoho provadzhennia Ukrainy: normatyvnyi zmist i sudova praktyka. *Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia"*. 2013. Vyp. 1. S. 192– 197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2013_1_21.
6. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Buriaha proty Ukrainy" vid 15 lypnia 2010 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_869.
7. Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u spravi "Verhelskyi proty Ukrainy" vid 12.03.2009 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_460#Text.
8. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Lopatin i Medvedskyi proty Ukrainy" vid 20 travnia 2010 roku . URL:[file:///C:/Users/megab/Downloads/CASE%20OF%20LOPATIN%20AND%20MEDVEDSKIY%20v.%20UKRAINE%20%20\[Ukrainian%20Translation\]%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf](file:///C:/Users/megab/Downloads/CASE%20OF%20LOPATIN%20AND%20MEDVEDSKIY%20v.%20UKRAINE%20%20[Ukrainian%20Translation]%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf).
9. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi "Saf'iannikova proty Ukrainy" vid 26 lypnia 2007 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_28.